

И.ЮСУПОВ ПОЭЗИЯСЫНДА МАҚТЫМҚУЛЫНЫҢ ПОЭТИКАЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕРИ

Венера Ҳайтбаева

Эжинияз атындағы Нөкис мемлекетлик педагогикалық институты
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17397327>

Таянч сўзлар: Махтумқули анъаналари, поэтик анъана, рамз, рамзий образлар, рамзий тасвир усуллари, Шарқ шеърятига хос рамзий образлар, И.Юсупов лирикаси.

Ключевые слова: Традиции Махтумкули, поэтическая традиция, символ, символические образы, символические методы изображения, символические образы, характерные для восточной поэзии, лирика И. Юсупова.

Key words: Magtymguly's traditions, poetic tradition, symbolism, symbolic imagery, symbolic depiction methods, symbolic imagery characteristic of Eastern poetry, and the lyrics of I. Yusupov.

Қарақалпақ-түркмен әдебий байланысларының раўажланыўында салмақлы үлес қосқан Өзбекстан Қаҳарманы, Өзбекстан хәм Қарақалпақстан халық шайыры И.Юсупов болып табылады. Ол Мақтымқулының қосықларын қарақалпақ тилине аўдарыўда, оның философиялық-дидактикалық поэзиясын халық массасына, әдебий жәмийетшиликке үгит-нәсиятлаўда айрықша хызмет етти. Әдебий орталық И.Юсуповты Мақтымқулының аўдармашысы хәм оның дәретиўшилигин изертлеўшиси сыпатында таний баслады. Ол өткен әсирдиң 50-жылларында-ақ, Мақтымқулының қосықларын жыйнаўда, қыссахан хәм бақсылардан жазып алыўда көп мийнет етти. Бул изленислери оның Мақтымқулы шығармаларын қарақалпақ тилине аўдарыўда, илимий үйрениўде, изертлеўге алып барды.

XX әсирдиң 50-жылларында И.Юсупов Мақтымқулы ҳаққында “Қарақалпақстан – Мақтымқулының екинши шайырлық Ўатаны” [2], “Дала Орфейи” [3], “Мақтумқулының қосықларын аўдарыўдағы айырым алағатлықлар ҳаққында” [4] “Шайырлар данышпаны Мақтымқулы” [5] мақалаларын жәриялады. И.Юсупов Мақтымқулының қосықларының Қарақалпақстанның аўыл-қалаларына таралыўы тарийхы, Шығыс әдебиятындағы орны хәм оның поэтикалық шеберлиги ҳаққында сө етти. Бул көркемлик изленислер И.Юсуповты Мақтымқулыға тән дәретиўшилиқ усыл менен қосық дәретиўге ийтермеледи. Шайыр лирикасында Мақтымқулының жолына, нәзийрегөйлик усылында бир дүркин қосықлары бар. Атап айтқанда И.Юсуповтың «Несең сен», «Муң қалмас», «Болмаса», «Ядыма түсти» хәм т.б. қосықлары Мақтымқулының поэтикалық дәстүрлери тийкарында дәретилген. Солай етип шайырдың басқа да қосықларында, поэмаларында Мақтымқулының қосық дәретиў усыллары, көркемлеў қуралларынан пайдаланыў шеберликлери де сезиледи.

И.Юсупов қарақалпақ поэзиясында поэтикалық, терең образлылыққа ийе шығармалары хәм айрықша шайырлық мәденияты менен ажыралып туратуғын тулға. Шайыр өз дәретпелеринде хәр бир сөзге итибарлылық пенен қарап, көркем тилдиң лексикасынан шеберлик пенен пайдаланып, оларды таңлап, керекли орынларда пайдалана алған. Шайыр дәретиўшилигинде улыўма халықлық сөйлеў тилиниң сеслик өзгешеликлери, лексикалық байлығы, көркем образ жасаўдағы көркем тилден пайдаланыў шеберлиги, улыўма көркем лексикасы сөз шебериниң шығармаларына

айрықша бир эстетикалық күш берип туратуғынлығы белгили. Лирикада эстетикалық терең образлылық хәм эмоционалық бояўларға ийе, көркем образлылықты тәмийинлейтуғын лексикалық элементлер айрықша хызмет атқарады.

И.Юсуповтың поэзиясы идея-тематикалық хәм жанрлық өзгешелиги жағынан жүдә бай. Шайырдың хәр бир қосығы ядлаўға жеңил, инсанның руўхый дүньясына, санасына тәсир етиўши, талғамын байытыўшы көркем деталлар менен безелген. Ол қарақалпақ халқының тарийхый дәстүрлери, үрп-әдетлери, мәресимлери, ийбе сақлаў, турмыс кешириў өзгешеликлери, руўхый қәдриятларын аса шеберлик пенен жырлайды. Философиялық мазмун, миллий колоритлик, әпиўайы тил менен көп нәрселерди аңлата алыўы, көркем образларды символикалық хәм аллегориялық усыллар менен сүүретлеў, пикирди көркемлеп жеткере алыў шеберлиги менен ажыралып турады.

И.Юсуповтың лирикалық шығармаларында көркемлеў қураллары өнимли қолланылады. Бизиңше, буның көп ғана жәмийетлик хәм көркем поэтикалық, эстетикалық зәрүрликлери болды. Талантлы қәлем ийеси өзиниң өткир социал-жәмийетлик ойларын астарлап, тымсаллап, метафоралық образлар арқалы ойлаў көпшилик түркий халықларының эстетикалық талғамына бурыннан тән қубылыс. Бундай усыл Мақтымқулы дәретиўшилигинде де ушырасады.

И.Юсупов лирикасында көркемлеў қураллары инсанда ең жақсы пазыйлетлерди қәлиплестириўге, сабыр-тақат хәм терең ақылға, гуманизм менен жоқары адамгершиликке, Ўатанды сүйиўге, Ана тәбиятты көздиң қарашығындай қәстерлеў, нәпси-қанаат сезимлерин улығлаўға қаратылған. Оның көпшилик қосықларында метафоралық образ арқалы адамның уллылығын жырласа, базы қосықларында қосықларында инсанды сабырлылыққа, шыдамлылыққа да шақырып, усындай усыл арқалы өз идеяларын үлкен поэтикалық шеберлиги менен тереңлестирип береді.

Ой-пикирди жеткериўдиң образлы сүүретлеў усылларының бири - метафоралық сүүретлеў усылы. Әдебиятшы алым Қ.Оразымбетов өзиниң 1980-жыллардағы қарақалпақ лирикасы бойынша изертлеў жумысында метафоралық сүүретлеў усылы туўралы төмендегише пикир билдиреди: «Қосықтың көркемлилигин жоқарылатыўда метафоралық сүүретлеў формасы ең әхмийетли усыллардың бири болып табылады. Онда бир қубылыстың белгилери екиншисине өткерилип, усы уқсас қубылыслар бир-бири менен салыстырылады». [1:85]

Мысалы:

Ийилген дарақта мол болар мийўа,
Пейли кең жигитке кең болар дүнья,
Кеўлиң сениң шалқып аққан бир дәрья,
Тар әйлесең *сол дәрьяда суў қалмас.*

Жигиттиң хызметин хош көрсе ели,
Дәрпендире алмас ғыйбаттың пили,
Кеўил шаңын жуўса мүриўбет сели,
Зейинлер ашылып, зәрре кир қалмас.

Ел исине йошландырса заманың,
Жарасықлы болар сүрген дәўраның,

Досларсыз паяны болмас дуньяның,

Хеш ким оған еки туўып, бир қалмас [6:116].

Бул бәнтлер И.Юсуповтың “Муң қалмас” деп аталған қосығынан алынған. Мақтымқулы жолына деп аталған бул қосығында шайырдың философиялық ойларының тереңлиги, дидактикалық идеяларының өміршеңлиги, заманагөйлиги, көркем тилинің эстетикалық тәсіршеңлиги менен көзге тасланады. Жаңа заман, жаңа дәуір хақында көркем сүүретлеуде Мақтымқулының поэтикалық дәстүрлери И.Юсупов ушын қол келген. Шайырдың “Муң қалмас” қосығы формасы, поэтикалық ырғағы, бәнтлери, уйқаслары, көркемлиги бойынша Мақтымқулының “Сил ғалмас” қосығы менен уқсас. Еки қосықта бес бәнттен ибарат. И.Юсуповтың бул қосығы заманагөй усылда жазылып Ытанға садықлық, мәртлик, адамгершилик, инсанның инсанға хұрмети, мухаббат хәм опадарлық улыўма инсаный пәзийлетлер жаңа дәуір, жаңа турмыс талабы зәрүрлиги тийкарында дөретилген. Бул қосық қатарларында “Кеўлиң сениң шалқып аққан бир дәрья”, “ғыйбат пили”, “мүриўбет сели” сыяқлы көркемлеў қураллары ислетилген. Бунда бириншисиси “Кеўлиң сениң шалқып аққан бир дәрья” метафорасы ислетилип, инсанның кеўлинің шалқыўын дәрьяға мегзетилиўи көзге тасланады.

Шайырдың «Ат зәңгиси», «Жол самалы», «Кешки жол ойлары», «Таў жолында», «Өтип баратыр» қосықларының философиялық мазмуны терең, турмыслық әҳмийети зор, инсанға айрықша ой салатуғын шығармалар. Олар өзлериниң көркем поэтикалық сыпаты, тәсіршеңлиги менен де халқымыздың эстетикалық дуньятанымына жүдә мас келеди.

Жигитлер ат емес, алтын тахтында,

Бақырып сөйлесер нелер хақында,

Сонда зыңлап сес береді зәңгилер,

Атлар атқа қапталласқан ўақтында,

Хәр әўладтың өз дүркин, өз заманы,

Сүрип барар дәўран атлы жорғаны,

Теңи - түси менен ойнап күлисип.

Қандай жақсы зәңгилесип барғаны. (II том, 66-бет)

(«Ат зәңгиси зыңылдар...»)

Бул қосықта өмір нызамлықтарының бири – ондағы әўладлар жалғасығы хақында философиялық мазмун метафоралық усыл арқалы көркем сәўлеленген. Зыңласып, бир-бирине қағысып кетип атырған дәуірлер хәм ондағы әўладлар дүркининиң образлы көриниси есапланады.

Улыўма алғанда И.Юсупов шығармаларында метафоралық сүүретлеў усылы арқалы улыўма адамзатлық, гуманистлик пикирлерди бериўге, жасларымызда терең түсимпазлық пенен жоқары адамгершилик, ақыл-парасатлы етип тәрбиялаўға, қахарманлардың терең руўхый сезимлерин, ишки психологиялық халатларын шынлық пенен шебер поэтикалық сүүретлеўге қаратылған.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Оразымбетов Қ. Хәзирги қарақалпақ лирикасында көркемлик излениўшилик. – Нөкис: Билим, 1992. Б.85.

2. Юсупов И. Қарақалпақстан-Мақтумқулының екінші шайырлық ұатаны. // «Әмиўдәрья», 1959, №10.
3. Юсупов И. Дала орфейи. Әжинияз. Шығармалары. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1975.
4. Юсупов И. Мақтумқулының қосықларын аўдарыўдағы айырым алағатлықлар ҳаққында. // «Әмиўдәрья», 1963, №10.
5. Юсупов И. Шайырлар данышпаны Мақтумқулы. - Мақтумқулы (қосықлар). И.Юсупов, У.Пиржанов аўдармасы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1984.
6. Юсупов И. Таңдамалы шығармалары. II том. – Нөкис: Билим, 2018. Б.116.